

A NOÇÃO DE PROVA DO PONTO DE VISTA INTUICIONISTA

*Jorge A. Molina**

RESUMO

O objetivo deste artigo é discutir o conceito intuicionista de prova. São examinadas quatro provas rejeitadas pelos matemáticos intuicionistas e aceitas pelos representantes do logicismo e do formalismo. Pela análise empreendida, são ilustradas as diferenças entre o intuicionismo e outras escolas dos fundamentos da Matemática.

Palavras-chave: Filosofia; Lógica; Filosofia da Matemática.

THE INTUITIONIST CONCEPTION OF MATHEMATICAL PROOF

The aim of this paper is to discuss the intuitionistic concept of proof. We examine four proofs which are rejected by intuitionistic mathematicians and are accepted by the representatives of Logicism and Formalism. By this analysis we illustrate the differences between Intuitionism and the other schools of foundations of Mathematics.

Key Words: Philosophy; Logic; Philosophy of Mathematics.

As divergências entre as diferentes escolas contemporâneas de fundamentação da Matemática são consequência de diferenças sobre a concepção do infinito, sobre como devem ser definidos os conceitos da Matemática e sobre as regras de inferência usadas nas provas matemáticas. Essas diferenças mostram-se nas razões que têm os representantes dessas escolas para aceitar ou rejeitar determinadas provas matemáticas. Nesta exposição, apresentaremos a concepção que têm os intuicionistas sobre a natureza das provas matemáticas. Para entender o que pensam os intuicionistas sobre o conceito de prova, compararemos suas posições com as dos representantes das outras duas escolas de Fundamentação da Matemática: o Logicismo e o Formalismo.

Vamos apresentar quatro provas que os intuicionistas rejeitam e os representantes das outras duas escolas aceitam. Vamos examinar as razões que são oferecidas seja para aceitá-las, seja para rejeitá-las. Ao discutir essas provas, ficará claro quais são as críticas dos intuicionistas aos representantes das outras escolas.

* Universidade de Santa Cruz do Sul. E-mail: molina@dhum.unisc.br

Proposição1: A solução da equação $x^y = z$ com x e y irracionais e z racional.

Prova: $\sqrt{2}$ é irracional.

$\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ ou é racional ou é irracional. Se $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ é racional, fazemos $x = \sqrt{2}$; $y = \sqrt{2}$, $z = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$.

Se $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ é irracional, fazemos $x = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ e $y = \sqrt{2}$. Logo $z = x^y = (\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = (\sqrt{2})^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = (\sqrt{2})^2 = 2$.

A prova anterior está baseada no seguinte esquema de inferência chamado de dilema.

(A)	(¬A)
⋮	⋮
⋮	⋮
⋮	⋮
B	B
B	

Esta é a regra do dilema. A regra estabelece que se com base em uma proposição A inferimos B , e com base em $\neg A$ inferimos B , então podemos inferir B . Este esquema de inferência é também conhecido como argumento por casos. No caso da prova que nos ocupa o esquema de inferência chamado de dilema, aplica-se assim: se $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ é racional $x^y = z$ tem solução com x e y irracionais e z racional, se $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ não é racional, $x^y = z$ tem solução com x e y irracionais e z racional; logo, em qualquer caso, há solução de $x^y = z$ com x e y irracionais e z racional. A regra do dilema é equivalente ao princípio do terceiro excluído. Isto quer dizer o seguinte: em um sistema formal F (cálculo) que contém a regra do dilema, podemos derivar (demonstrar) a fórmula -esquema $A \vee \neg A$ (lei do terceiro excluído). Reciprocamente, dado um sistema formal F^* que contém como lei lógica (axioma) a fórmula esquema $A \vee \neg A$, e dada uma derivação de B com base em A e uma derivação de B com base em $\neg A$ então podemos derivar em F^* a fórmula B .

Desde a perspectiva intuicionista, a lei do terceiro excluído deve ser rejeitada. $A \vee \neg A$, deve ser lida, na perspectiva intuicionista assim: ou temos uma demonstração de A ou temos uma refutação de A . Ter uma refutação de A significa, intuicionistamente, que, com base em A , podemos derivar uma proposição absurda do tipo $0=1$ ou uma contradição. Mas acontece, muitas vezes, que nós não possuímos nem uma demonstração de uma proposição A , nem podemos demonstrar que aceitar A nos leve a derivar uma conclusão absurda. Assim, por exemplo, ainda não possuímos uma prova da conjectura que afirma que todo número par maior que 2 pode ser expressado como soma de dois números primos, mas até agora também não possuímos uma prova que aceitar essa proposição nos leve a um absurdo(1).

Desde a perspectiva intuicionista, não podemos aceitar o princípio do terceiro excluído devido ao fato de as concepções dos intuicionistas sobre as constantes lógicas em geral e sobre as constantes \vee , \neg , em particular. Para os intuicionistas, as constantes lógicas não são funções de verdade. Não podem ser caracterizadas por meio de uma tabela de verdade (2). Além disso, segundo os intuicionistas, podemos afirmar $A \vee B$ somente no caso de estar na posse ou de uma prova de A ou de uma prova de B . $\neg A$ significa intuicionistamente: de supor A , deduzimos uma contradição. É possível para os intuicionistas estarem em uma situação na qual não possamos afirmar nem A nem $\neg A$. Como, intuicionistamente, não podemos aceitar a regra do terceiro excluído se segue que também devemos rejeitar a regra de dilema. Logo a prova 1, na perspectiva intuicionista, deve também ser rejeitada.

Desde a perspectiva dos logicistas, a prova 1 não apresenta problemas. $A \vee \neg A$ é um princípio válido da Lógica clássica. Ele expressa formalmente, isto é, no cálculo, o chamado princípio de bivalência: dado um enunciado qualquer A , ou ele é verdadeiro, ou ele é falso (3). A Lógica clássica opera com dois valores de verdade, o verdadeiro e o falso. Há, pois, duas possibilidades: ou A é verdadeiro ou A é falso. Mas se A é falso, para o lógico clássico $\neg A$ é verdadeiro. Logo, sempre podemos afirmar $A \vee \neg A$.

Para os formalistas, a prova 1 deveria ser aceita no caso de que pudéssemos demonstrar, por meio de argumentos muito simples e totalmente confiáveis, que a teoria dos números reais não é contraditória, isto é, que não é possível demonstrar uma proposição contraditória dentro da teoria. O problema não estaria, segundo esta perspectiva, na regra do dilema, pois os formalistas aceitam a Lógica clássica e sua semântica de dois valores de verdade, mas no conceito “número irracional”. Os números irracionais pertencem a chamada parte ideal da Matemática. A parte real da Matemática, para os formalistas, consiste naquela parte confiável da Matemática, aquela que não apresenta dúvidas em relação à sua validade: a teoria intuitiva dos números naturais e a geometria euclidiana do espaço tridimensional. As regras de inferência que devem ser usadas nessa parte da Matemática são: as regras de inferência da Lógica clássica e o princípio de indução matemática. Os métodos de prova que usam somente essas regras são chamados pelos formalistas de métodos finitários. Mas, acontece que, às vezes, uma proposição A pertencente à parte real da Matemática, não pode ser demonstrada usando essas regras de inferência e enunciados que se referem a entidades pertencentes à parte real da Matemática. É por isso que os matemáticos introduzem novas entidades, além dos números naturais e das entidades da Geometria euclidiana. Essas entidades formam a chamada parte ideal da Matemática. Muitas vezes, acontece que temos uma prova de A mas que contém enunciados que se referem a parte ideal da Matemática. Até poderia acontecer que a prova de A teria de ser efetuada por meio de uma demonstração, cujos enunciados fazem referência a essas entidades ideais. As teorias matemáticas que se referem a entidades da parte ideal da Matemática são chamadas pelos formalistas de Teorias ideais: um exemplo delas é a teoria dos números reais.

Uma teoria ideal é aceitável para os formalistas, só no caso de podermos demonstrar, por meio de métodos finitários, que ela não contém nenhuma contradição.

Proposição 2 (Teorema de Bolzano-Weierstrass): Se S é um conjunto infinito de pontos pertencente a um intervalo fechado $[a \ b]$, então $[a \ b]$ contém pelo menos um ponto de acumulação de S . Lembremos que um ponto α é chamado de um ponto de acumulação de um conjunto S , se e somente se qualquer vizinhança de α contiver pelo menos um ponto de S (*a fortiori* contém infinitos pontos de S).

Prova: Construímos uma rede infinita de intervalos $[a_i \ b_i]$ encaixados do modo seguinte:

$a_0 = a$; $b_0 = b$. Para cada i há dois casos possíveis. Ou $[a_i \ \frac{a_i + b_i}{2}]$

contém infinitos pontos de S , ou $[a_i \ \frac{a_i + b_i}{2}]$ contém só um número finito de pontos de S .

No primeiro caso, colocamos $a_{i+1} = a_i$ e $b_{i+1} = \frac{a_i + b_i}{2}$

No segundo caso, colocamos $a_{i+1} = \frac{a_i + b_i}{2}$ e $b_{i+1} = b_i$

Por indução sobre o índice i , prova-se que cada intervalo $[a_i \ b_i]$ contém infinitos pontos de S . A seqüência de intervalos encaixados $[a_i \ b_i]$ deve convergir a um ponto α pertencente a $[a \ b]$ tal que cada vizinhança de α contém infinitos pontos de S .

Esta demonstração é um novo exemplo de argumentos por casos. Novamente, aqui é usada a regra de inferência de dilema ao considerar a disjunção dos dois casos possíveis. Intuicionistamente para poder provar esse teorema nós deveríamos ter no passo $i+1$ ou uma prova de que o intervalo $[a_i \ \frac{a_i + b_i}{2}]$ contém infinitos pontos de S , ou uma prova de que esse intervalo contém só um número finito de pontos de S .

Proposição 3: Se um conjunto não vácuo Γ de números reais tem uma cota superior, então ele tem uma mínima cota superior α .

Esta é uma proposição fundamental do Cálculo. Lembremos como são definidos os números reais com base no conjunto de números racionais Q . Um número real é um conjunto a de números racionais tal que:

- a) nem α , nem $Q-\alpha$ são vácuos.
- b) a não contém um racional máximo.
- c) Todo racional q em a é menor que todo racional p em $Q-\alpha$.

É definida uma relação $<$ de menor entre números reais. $\alpha < \beta$, se existe q pertencente à \mathcal{Q} tal que q pertence à β e q não pertence à α . Se $\mathcal{Q}-\alpha$ contém um elemento mínimo x é identificado o real α com o racional x .

Consideremos agora um conjunto Γ de números reais cotado superiormente. Definimos γ o supremo de Γ assim: um racional q pertence a γ , se existe um número real δ tal que δ pertence a Γ e q pertence a δ . É demonstrado que γ é um número real, que γ é uma cota superior de Γ e que é a mínima cota superior de Γ .

Desde a perspectiva intuicionista a definição da mínima cota superior γ deve ser rejeitada. Observemos que γ foi definido sobre a base da totalidade dos números reais R , totalidade que inclui o mesmo γ . Há, pois, uma circularidade na definição de γ . γ é definido sobre a base do conjunto Γ . Mas Γ mesmo é definido com base na totalidade dos números reais R . Os elementos de Γ resultam definidos como aqueles números reais que satisfazem uma propriedade específica. Este tipo de definição é chamado definição impredicativa. Uma definição impredicativa define um objeto sobre a base de uma totalidade que contém o próprio objeto que deve ser definido. De alguma forma o *definiens* contém o *definiendum*. Poincaré atribuiu o surgimento dos paradoxos da Matemática à uso de definições impredicativas(4). Segundo os intuicionistas, as definições impredicativas devem ser rejeitadas. Nós podemos aceitar somente os objetos que possam ser construídos passo a passo. Uma definição por si mesma não cria um objeto. Primeiramente, o objeto é criado e posteriormente a definição vem a expressar esse fato. A definição vem dar significado a um termo, associando esse termo a um objeto que já foi construído. Mas, segundo a perspectiva intuicionista, a definição não cria o objeto (5).

Logicistas como Russell também rejeitaram o uso das definições impredicativas (6). Por meio da teoria dos tipos, Russell consegue construir a Matemática sem fazer uso de definições impredicativas. Para os formalistas, pelo contrario, uma definição impredicativa só poderia ser aceita no caso em que for demonstrado que ela leve-nos a uma contradição. Na perspectiva formalista, se nós tivermos uma prova finitária de que a teoria que contém uma definição impredicativa não é contraditória, neste caso, a teoria das funções reais de uma variável, nós deveríamos aceitar uma definição desse tipo.

Proposição 4: Sejam r e s duas retas perpendiculares à uma terceira t ; r e s são paralelas.

Prova: Suponhamos que r e s não sejam paralelas. Logo, elas devem ter um ponto comum P . Logo, através do ponto P , teremos duas perpendiculares r e s a t . Absurdo. Pois por um ponto P exterior a uma reta t há só uma perpendicular à t que contém P .

Esta prova está baseada na regra de redução a absurdo. Podemos representar essa regra por meio do esquema

$(\neg A)$

•

•

ABS

A

A regra de redução ao absurdo afirma que se com base numa proposição A derivamos uma contradição ou uma proposição absurda, então podemos afirmar A. Esta regra é equivalente à regra de dilema. Isto é, se um sistema formal F, contém a regra de redução ao absurdo, então contém a regra do dilema e reciprocamente. Intuicionistamente nós não podemos aceitar a regra de redução ao absurdo: do fato que da negação de A decorra uma contradição, não se segue que devamos afirmar A. Por exemplo, dada um enunciado do tipo $\forall x \neg Px$, pode bem acontecer que ao negar esse enunciado (isto é ao negar que todos os indivíduos do domínio não tenham a propriedade P) derivemos uma contradição. Porém, isso não implica que possamos demonstrar para todo indivíduo a do domínio $\neg P(a)$.

NOTAS

- 1 O enunciado “todo número par pode ser expressado como soma de dois números primos” é conhecido como conjectura de Goldbach.
- 2 Na verdade, Gödel demonstrou um resultado mais forte: os conetivos intuicionistas não podem ser caracterizados por meio de uma tabela, com um número finito de valores de verdade. Desse resultado, deduzimos que os conetivos intuicionistas nem podem ser assimilados aos conetivos clássicos, nem podem ser assimilados aos conetivos de uma lógica polivalente com finitos valores de verdade. Ver Gödel, Kurt. “Zum intuitionistischen Aussagenkalkül”. Em: *Ergebnisse eines mathematischen Kolloquiums*, n. 4, p. 39, 1933.
- 3 Se nos situarmos dentro da perspectiva da Lógica clássica, podemos identificar o princípio de bivalência com o princípio do terceiro excluído. Porém, ao considerar as coisas com mais generalidade, não podemos fazer em todos os casos essa identificação. Há lógicas, por exemplo a lógica trivalente de Lukasiewicz que aceita o princípio do terceiro excluído, mas rejeita o princípio de bivalência. Ver Haack, Susan. *Deviant Logic*, Cambridge University Press, 1973.
- 4 O leitor interessado no problema das definições impredicativas pode ver Poincaré, Henri *La ciencia y la hipótesis*, 2. edição, Buenos Aires, Austral, 1946; Russell, Bertrand “Mathematical Logic as Based on The Theory of Types”. Em *American Journal of Mathematics* 30, p. 222-262. 1908.
- 5 Para o matemático intuicionista Brouwer, a linguagem serve para comunicar construções matemáticas, mas tem um carácter *a posteriori* em relação às construções que ela comunica. Além disso, a linguagem não está livre de erros, não existe nenhuma linguagem segura para a Matemática pura. Ver Brouwer, Luitzen. *Collected Works*, p. 157, Amsterdam, North Holland, 1975.

- 6 Russell atribuiu a origem dos paradoxos da Matemática e dos paradoxos semânticos ao uso de definições impredicativas. Ver *Mathematical Logic as Based on The Theory of Types*. Porém, Russell era ciente de que as definições impredicativas eram necessárias para construir a *Teoria do Cálculo Diferencial e Integral*. Russell viu-se obrigado a admitir que toda propriedade tem a mesma extensão que uma propriedade definida de uma forma não impredicativa. Essa afirmação de Russell é conhecida como Axioma de Reduzibilidade.